

Evaluierung der Lehrveranstaltung „Mentoring“

im Rahmen der Induktionsveranstaltungen an der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland

Vorwort

In der Lehrer:innenausbildung spielt die Phase des Berufseinstiegs eine entscheidende Rolle für die langfristige Entwicklung und das berufliche Wohlbefinden von Lehrkräften. Insbesondere die Induktionsphase, also das erste Jahr im Berufsleben, ist geprägt von einer Vielzahl an Herausforderungen und Anpassungsprozessen. Die Private Pädagogische Hochschule Burgenland (PPHB) hat im Rahmen ihrer Induktionsveranstaltungen Inhalte für die Veranstaltung „Mentoring“ festgelegt, deren Vermittlung darauf abzielt, Berufseinsteiger:innen bestmöglich zu unterstützen. Grundlage für die Festlegung der Inhalte sind die Themenschwerpunkte des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF). Dieser Artikel beleuchtet die Praxisrelevanz der -Lehrveranstaltung an der PPHB und hinterfragt kritisch deren Nutzen und Wirksamkeit. Es wird der Frage nachgegangen, ob die Mentoring-Lehrveranstaltung in ihrer aktuellen Form einen sinnvollen Beitrag zur Professionalisierung junger Lehrkräfte leistet oder ob Anpassungen notwendig sind, um den Anforderungen des schulischen Alltags gerecht zu werden. Ziel dieser Evaluierung ist es, fundierte Erkenntnisse zur Optimierung der Lehrveranstaltung zu gewinnen und Impulse für die Weiterentwicklung der Induktionsphase an pädagogischen Hochschulen zu geben.

Die Induktionsphase für den Berufseinstieg

In Österreich wurde mit der Pädagog:innenbildung NEU und einer Änderung des Dienstrechts zum 1. September 2019 die so genannte „Induktionsphase“ für den Berufseinstieg in das Lehramt eingeführt. Diese einjährige Phase dient der Einführung von Berufseinsteiger:innen in den Lehrberuf und wird von Mentor:innen begleitet, welche von den Bildungsdirektionen bestellt werden. Der gesetzliche Rahmen für die Induktionsphase mit allen Pflichten und Rechten von Berufseinsteiger:innen, Mentor:innen und Schulleiter:innen ist im Vertragsbedienstetengesetz von 1948 § 39 (3) verankert. Laut dem BMBWF ist die Induktionsphase verpflichtend für alle neu eintretenden Lehrer:innen und ist darauf ausgerichtet, durch gezielte Unterstützung von ausgebildeten Mentor:innen, die berufliche Sozialisation und Professionalisierung zu fördern. Diese Mentor:innen bieten nicht nur fachliche Unterstützung, sondern helfen auch bei der Bewältigung der vielfältigen Anforderungen des Schulalltags. Dies beinhaltet das Beobachten des Unterrichts anderer Lehrpersonen, die Teilnahme an Vernetzungs- und Beratungsveranstaltungen sowie die Reflexion und Entwicklung in Bezug auf die Anforderungen im Berufseinstieg. Der Fokus des Mentorings liegt dabei auf Analyse, Reflexion, Anleitung und Unterstützung. Zusätzlich werden Angebote für Gruppencoaching bereitgestellt. Die Schulleitung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, indem sie über den Erfolg der Berufseinsteiger:innen in der Induktionsphase berichtet und gegebenenfalls Entwicklungsmaßnahmen einleitet. Die Voraussetzung für die Bestellung zur Mentorin oder zum Mentor ist die Absolvierung eines Hochschullehrgangs „Mentoring: Berufseinstieg professionell begleiten“ (30 ECTS), wie er beispielsweise an der PPHB angeboten wird.

Organisation und Durchführung der Induktionsveranstaltungen

Die begleitenden Veranstaltungen zur Induktionsphase fanden ursprünglich österreichweit in regelmäßigen Abständen über das gesamte Schuljahr verteilt statt, wodurch eine konstante zusätzliche Arbeitslast für die Berufseinsteiger:innen entstand. Sie mussten mehrfach an Präsenzveranstaltungen teilnehmen, die oft mit ihrem regulären Unterrichtsalltag kollidierten.

Dies wurde jedoch geändert und die Induktionsveranstaltungen finden nun kompakt in den letzten zwei Wochen der Sommerferien statt. In der ersten Woche absolvieren die Teilnehmer:innen einen MOOC (Massive Open Online Course), der flexibel online bearbeitet werden kann. Die zweite Woche ist für Präsenzveranstaltungen an den Pädagogischen Hochschulen vorgesehen. Diese kompakte Struktur ermöglicht eine fokussierte und intensive Vorbereitung auf den Berufseinstieg ohne die Ablenkungen und Belastungen des Schuljahres.

Themenschwerpunkte laut BMBWF

Die Themenschwerpunkte der Induktionsveranstaltungen seitens des BMBWF sind im Induktionshandbuch detailliert festgehalten. Diese umfassen folgende Bereiche:

1. **Unterrichtsplanung und -gestaltung:** Vermittlung von Methoden und Techniken zur effektiven Planung und Gestaltung von Unterrichtseinheiten, einschließlich der Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts.
2. **Classroom Management:** Strategien und Methoden zur erfolgreichen Klassenführung und -management Mentoring, um ein positives Lernumfeld zu schaffen und zu erhalten.
3. **Diagnostik und Förderung:** Entwicklung von Kompetenzen zur Diagnose von Schüler:innenleistungen und zur gezielten Förderung von Schüler:innen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen.
4. **Inklusion und Diversität:** Umgang mit Heterogenität im Klassenzimmer, inklusive Strategien zur Förderung von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen und die Berücksichtigung von Vielfalt in der Schule.
5. **Kommunikation und Zusammenarbeit:** Förderung der Zusammenarbeit mit Kolleg:innen, Eltern und externen Partner:innen sowie die Entwicklung professioneller Kommunikationsfähigkeiten.
6. **Reflexion und Professionalisierung:** Methoden zur Selbstreflexion und -bewertung, um kontinuierliche professionelle Weiterentwicklung zu unterstützen (vgl. BMBWF, 2024).

Diese Themenschwerpunkte zielen darauf ab, die Teilnehmer:innen bestmöglich bei ihrem Berufseinstieg als Lehrkräfte im Burgenland zu unterstützen.

Die Lehrveranstaltung (LV) „Mentoring“ an der PPHB

An der PPHB findet im Rahmen der Induktionsveranstaltungen die LV „Mentoring“ statt. In dieser Lehrveranstaltung im Ausmaß von zwei Unterrichtseinheiten, wird insbesondere der Bereich 6 der Themenschwerpunkte des BMBWF „Reflexion und Professionalisierung“ behandelt.

Peter Hajek führte im Jahr 2023 wiederholt eine Berufseinsteiger:innenbefragung durch, die von den Bildungsdirektionen an sämtliche Berufseinsteiger:innen mit einem Online-Link versandt wurde. An der Befragung nahmen beinahe 2000 Berufseinsteiger:innen teil. Das Ziel der Befragung war es, herauszufinden, wie gut sich Berufseinsteiger:innen im ersten Dienstjahr im neuen Arbeitsumfeld etablieren können, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind und wie gut sie durch das Lehramtsstudium auf ihren Berufsalltag in der Schule vorbereitet wurden. Der Themenblock „Berufseinstieg & Berufsleben als Junglehrer:in“ beschäftigte sich mit der Frage, wie zufrieden die Berufseinsteiger:innen mit der Organisation der Begleitveranstaltungen der Induktionsphase auf einer Skala von 1 bis 5 waren und ob es etwas geben würde, das an der Induktionsphase verbessert werden sollte. 11 Prozent der Befragten waren mit der Organisation sehr zufrieden und fast 20 Prozent beurteilten die Begleitveranstaltungen auf der Skala mit 5, „gar nicht zufrieden“. Zu den 10 häufigsten Nennungen aller Befragten zählte die Antwort, dass sich die Berufseinsteiger:innen mehr

Informationen über die Induktionsphase und deren Ablauf gewünscht hätten (vgl. Hajek, P. & Siegl A., 2023). Im Rahmen der Induktionsveranstaltungen an der PPHB wird die Lehrveranstaltung "Mentoring" angeboten, in der diese Informationen umfassend diskutiert und behandelt werden.

Zusätzlich wird in der LV „Mentoring“ auf bereits gemachte Erfahrungen mit dem Mentor:innensystem von Lehrkräften, die vor dem Besuch der LV bereits im Dienst standen, fokussiert. Diese Erkenntnisse können insbesondere auch zur Weiterentwicklung des Hochschullehrganges „Mentoring: Berufseinstieg professionell begleiten“ beitragen.

Die LV „Mentoring“ umfasst wichtige Inhalte, wie die Begriffsbestimmungen und das Verständnis des Mentoring-Prozesses. Dabei werden die Definition und das Verständnis der Rollen von Mentor:innen und Mentees thematisiert und die typischen Herausforderungen und Erwartungen für Berufseinsteiger:innen diskutiert. Außerdem werden spezifische Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten im Mentoring-Prozess klargestellt. Die Förderung professioneller Lerngemeinschaften, in denen Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden können, wird ebenfalls behandelt, um das Lernen und die professionelle Entwicklung zu unterstützen. Schließlich wird die Bedeutung der Reflexion im Mentoring-Prozess betont, sowohl für die berufliche Weiterentwicklung der Mentees als auch für die kontinuierliche Verbesserung der Praxis der Mentor:innen. Ziel ist, die Mentees mit dem Mentor:innensystem vertraut zu machen. Falls Lehrkräfte, die bereits im Dienst stehen, teilnehmen, haben diese die Möglichkeit, ihre Erfahrungen einzubringen.

Einen Überblick über die festgelegten Inhalte der LV „Mentoring“ an der PPHB ist aus der folgenden Auflistung ersichtlich:

- **Begrifflichkeiten zum Mentoring:** Definition und Verständnis der Rolle der Mentor:innen und Mentees sowie die verschiedenen Formen und Ansätze des Mentorings.
- **Herausforderungen und Erwartungen von Berufseinsteiger:innen:** Diskussion der typischen Herausforderungen, denen Berufseinsteiger:innen begegnen, und ihren Erwartungen.
- **Aufgaben von Mentor:innen, Mentees und Schulleitung:** Klarstellung der spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten im Mentoring-Prozess. Mentor:innen unterstützen und begleiten die Mentees, die Mentees reflektieren ihre Praxis und setzen Anregungen um. Die Schulleitung sorgt für die organisatorischen Rahmenbedingungen und unterstützt die Zusammenarbeit.
- **Professionelle Lerngemeinschaften:** Förderung der Bildung und Entwicklung professioneller Lerngemeinschaften, in denen Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden können, um das Lernen und die professionelle Entwicklung zu unterstützen.
- **Reflexion:** Betonung der Bedeutung der Reflexion im Mentoring-Prozess, sowohl für die berufliche Weiterentwicklung der Mentees als auch für die kontinuierliche Verbesserung der eigenen Praxis der Mentor:innen.

Die Evaluierung

Die Evaluierung der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an der PPHB basiert auf dem Vier-Ebenen-Evaluationsmodell von Kirkpatrick (2006). Dabei wird betont, dass die Evaluierung ausschließlich auf die Ebenen 1 und 2 des Modells beschränkt ist, da für eine umfassendere Bewertung der höheren Ebenen Langzeitstudien erforderlich sind.

Abbildung 1: Die 4 Stufen des Kirkpatrick-Modells (eigene Darstellung in Anlehnung an Kirkpatrick 2006)

Um die Evaluierung der LV „Mentoring“ angemessen durchführen zu können, wurde ein Online-Fragebogen mittels Microsoft Forms erstellt. Entsprechende Informationen wurden erhoben, mittels dem Programm Excel ausgewertet und dargestellt. Die Teilnehmer:innen erhielten ein QR-Code, mit dem sie am Ende der Lehrveranstaltung an der Online-Umfrage teilnehmen konnten. Das Untersuchungsinstrument wurde gewählt, weil damit eine hohe Rücklaufquote erwartet wurde.

Die Befragung wurde im August 2023, im Februar 2024 und im August 2024 im Rahmen der Induktionsveranstaltungen mit unterschiedlichen Teilnehmer:innen durchgeführt. Insgesamt nahmen 151 von 276 Berufseinsteiger:innen an den Befragungen teil. Das entspricht einer Rücklaufquote von 54,71 %.

Der Fragebogen war darauf ausgerichtet, sowohl die Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung als auch deren Inhalte und Praxisrelevanz zu evaluieren. Die Inhalte des Fragebogens fokussierten auf die folgenden Bereiche:

1. **Angemessenheit der Organisation der LV „Mentoring“:** Hierbei wurde bewertet, ob die Struktur und Durchführung der Lehrveranstaltung den Erwartungen und Anforderungen der Teilnehmer:innen entsprachen.
2. **Berücksichtigung der Fragen und Anliegen der Berufseinsteiger:innen:** Es wurde untersucht, inwieweit die spezifischen Fragen und Anliegen der Teilnehmer:innen der LV „Mentoring“ berücksichtigt und adäquat behandelt wurden.
3. **Nützlichkeit der Inhalte im Rahmen der Induktionsveranstaltungen der PPHB:** Die Befragung erhob, wie hilfreich die vermittelten Inhalte der LV „Mentoring“ für die Teilnehmer:innen im Kontext der Induktionsveranstaltungen eingeschätzt wurden.
4. **Ergänzende Themenwünsche:** Es wurde erfragt, welche zusätzlichen Themen in der LV „Mentoring“ aus Sicht der Berufseinsteiger:innen noch hilfreich gewesen wären.
5. **Praxisbezug der Lehrveranstaltung:** Die Befragten gaben an, ob und wie praxisrelevante Aspekte in der LV „Mentoring“ thematisiert wurden.

6. **Kongruenz der Inhalte mit Praxiserfahrungen:** Hierbei wurde die Übereinstimmung der vermittelten Inhalte mit den tatsächlichen Praxiserfahrungen von bereits im Dienst stehenden Teilnehmer:innen bewertet.
7. **Besonders bereichernde Aspekte:** Die Teilnehmer:innen wurden gebeten, besonders wertvolle oder bereichernde Elemente der LV „Mentoring“ zu identifizieren.
8. **Austausch zwischen Mentees und Mentor:innen:** Die Befragung beleuchtete die Qualität und Häufigkeit des Austauschs zwischen den Mentees und ihren Mentor:innen bei Lehrenden, die bereits im Dienst stehen.
9. **Häufigkeit von Besprechungen und Reflexionsgesprächen:** Es wurde erhoben, wie oft bei Lehrenden, die bereits im Dienst stehen, Besprechungen und Reflexionsgespräche zwischen Mentees und Mentor:innen stattfinden.
10. **Inhalte der Betreuungsgespräche:** Teilnehmer:innen, die bereits im Dienst stehen geben an, welche Themen in den Betreuungsgesprächen typischerweise behandelt werden.
11. **Mehrwert im Lehrer:innendasein durch Mentor:innen:** Die Befragung untersuchte, ob und welchen Mehrwert Teilnehmende, die bereits im Dienst stehen, durch die Mentor:innen in ihrem Lehrer:innendasein erfahren haben.
12. **Offene inhaltliche Fragen:** Es wurde geprüft, ob nach Abschluss der LV „Mentoring“ noch inhaltliche Fragen der Teilnehmer:innen offen geblieben sind.
13. **Kompetenzwahrnehmung der Referentin:** Abschließend wurde die Kompetenz der Referentin durch die Teilnehmenden bewertet.

Die Ergebnisse ermöglichen eine umfassende Evaluierung der Lehrveranstaltung „Mentoring“ an der PPHB und können wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung und Optimierung zukünftiger Veranstaltungen liefern. Die Ergebnisse der ersten Befragungen flossen bereits bei der Gestaltung der nachfolgenden Lehrveranstaltungen ein.

Darstellung der Ergebnisse

Es wurden offene und geschlossene Fragen gestellt, die im Folgenden dargestellt werden.

a) Geschlossene Fragen

Die erste Frage zeigt, dass der Großteil der befragten Personen ein Lehramtsstudium abgeschlossen haben oder noch absolvieren. 30 % der Befragten gaben an, Quereinsteiger:innen in der Allgemeinbildung und in der Berufsbildung bzw. Lehrpersonen mit Sondervertrag und Wirtschaftspädagog:innen zu sein. Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich. Daher ergibt sich bei einem N=151 ein Gesamtergebnis von 163 Nennungen.

1. Ich

151 Antworten

Abbildung 2: Kategorisierung Lehrkräfte

Diese Grafik zeigt, an welchen Schulen die Lehrkräfte unterrichten (werden). Es ist erkennbar, dass der Großteil der Teilnehmer:innen in einer Volks- oder Mittelschule unterrichten (werden). Knapp ein Drittel der Berufseinsteiger:innen gaben an, an einem Gymnasium (SEK 1 und SEK 2), einer berufsbildenden mittleren und höheren Schule, an einer allgemeinen Sonderschule oder einer polytechnischen Schule zu unterrichten. Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich. Daher ergibt sich bei einem N=151 ein Gesamtergebnis von 161 Nennungen.

2. Ich unterrichte an

151 Antworten

Abbildung 3: Schultypen Lehrkräfte

Die Rücklaufquote im August 2024 war mit 72 % am stärksten.

Abbildung 4: Befragungszeitpunkt Lehrkräfte

Die Kompetenzbewertung der Referentin ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich.

Abbildung 5: Kompetenzbewertung Referentin

Die Organisation der LV wurde von den Berufseinsteiger:innen als sehr positiv bewertet.

Abbildung 6: Organisation Lehrveranstaltung

Die Berücksichtigung von Fragen bzw. Anliegen von Teilnehmer:innen wurde ebenfalls sehr gut bewertet.

Abbildung 7: Berücksichtigung von Fragen/Anliegen der Teilnehmer:innen

96 % der Teilnehmer:innen gaben an, die Inhalte der LV „Mentoring“ seien sehr hilfreich oder hilfreich für ihren Berufseinstieg.

Abbildung 8: Bewertung der Inhalte

Die Frage nach der Herstellung eines Praxisbezugs in der LV „Mentoring“ wurde von 92 % der Berufseinsteiger:innen bejaht.

Abbildung 9: Herstellung eines Praxisbezugs

Folgende Frage wurde nur von Berufseinsteiger:innen, die bereits Praxiserfahrungen sammeln konnten, beantwortet. Von den insgesamt 136 Antworten ergaben sich folgende Ergebnisse: 76 % der Teilnehmer:innen waren der Ansicht, dass sie mit den Inhalten der LV „Mentoring“ vollständig konform sind, während 23% eine teilweise Entsprechung zwischen den Inhalten und ihren eigenen Erfahrungen sahen. Eine Person konnte keine Konformität erkennen.

Abbildung 10: Konformität der Praxiserfahrungen

b) Offene Fragen

1. Welche Themen, bezogen auf die LV „Mentoring“, wären noch hilfreich?

Von 151 Antworten haben 79 % die Frage inhaltlich beantwortet. Zusammengefasst können die Ergebnisse folgendermaßen beschrieben werden:

In der LV „Mentoring“ wurden alle wesentlichen Themen des Mentoringprozesses umfassend behandelt. Die Teilnehmer:innen äußerten durchwegs, dass alle relevanten Inhalte besprochen wurden und keine offenen Fragen bestehen. Themen wie die Rolle von Mentor:innen sowie Rechte und Pflichten von Mentor:innen und Mentees wurden ausführlich diskutiert. Einige Teilnehmer:innen wünschten sich mehr Informationen zur Ausbildung von Mentor:innen sowie zur Arbeit mit Eltern. Auch konkrete Handouts, wie etwa Checklisten zu den Aufgaben der Schulleitung und Mentor:innen, wurden als hilfreich erachtet. Weitere Anregungen umfassten praxisnahe Beispiele, den Umgang mit unvorhersehbaren Ereignissen im Unterricht und mögliche Problemfälle im Mentoringprozess. Insgesamt war die Zeit zwar knapp bemessen, doch die Veranstaltung wurde als informativ und gut strukturiert wahrgenommen. Die wichtigsten Themen wurden abgedeckt, und die LV „Mentoring“ hinterließ bei den Berufseinsteiger:innen einen positiven Eindruck, wobei vereinzelte zusätzliche Informationen für die Praxis als wünschenswert empfunden werden.

2. Was war besonders bereichernd in der LV „Mentoring“?

Von 151 Antworten haben 91 % verbale Aussagen zu dieser Frage getätigt. Diese können folgendermaßen zusammengefasst werden:

Die LV „Mentoring“ bot den Berufseinsteiger:innen einen umfassenden Einblick in die Aufgaben und Abläufe des Mentorings. Viele Teilnehmer:innen gaben an, dass sie vorher wenig über die spezifischen Aufgaben von Mentor:innen wussten, aber durch die LV „Mentoring“ ein besseres Verständnis für das System erlangten. Besonders hervorgehoben wurde der starke Praxisbezug der Lehrveranstaltung. Praxisnahe Beispiele und der Austausch mit anderen Teilnehmer:innen halfen, die Herausforderungen im Schulalltag und die Erwartungen an Mentor:innen und Mentees besser zu verstehen.

Die Vortragende ging gezielt auf individuelle Fragen ein und klärte Unklarheiten durch praxisbezogene Erläuterungen. Dabei wurden auch die formalen Aspekte des Mentorings, wie die relevanten Formulare und Beurteilungsbögen, ausführlich vorgestellt und besprochen. Die Teilnehmer:innen schätzten es, dass die Beziehung zwischen Mentor:in, Mentee und Schulleitung sowie deren jeweiligen Pflichten klar strukturiert dargestellt wurden.

Die Möglichkeit, persönliche Erfahrungen zu teilen und Fragen zu stellen, trug dazu bei, Unsicherheiten zu verringern und eine konkrete Vorstellung davon zu vermitteln, wie das Mentoring in der Praxis abläuft. Insgesamt bot die Lehrveranstaltung eine gut organisierte und informative Einführung in das Mentoring, die den Teilnehmern mehr Sicherheit für ihren Einstieg in den Lehrerberuf gab.

3. Sind inhaltlich Fragen für Sie offen geblieben? Wenn ja, welche?

Diese Frage wurde von 21 Personen beantwortet. Die Ergebnisse können wie folgt dargestellt werden:

Die LV „Mentoring“ hinterließ bei den Berufseinsteiger:innen weitgehend einen positiven Eindruck, da die meisten angaben, dass ihre inhaltlichen Fragen vollständig beantwortet wurden. Besonders geschätzt wurde die Klärung der Aufgaben und Pflichten, die sowohl für Mentor:innen als auch für Mentees im ersten Schuljahr gelten. Eine Anregung betraf die Bewusstmachung, dass Mentor:innen für ihre Tätigkeit eine Vergütung erhalten und Mentees sich nicht in einer Bittstellung befinden sollten. Es wurde angemerkt, dass einige Quereinsteiger:innen das Gefühl hatten, um Unterstützung betteln zu müssen, was zu Unsicherheiten führte. Um solche Situationen zu vermeiden, wäre eine klarere Strukturierung und Unterstützung im ersten Dienstjahr wünschenswert, ebenso wie die Einrichtung einer formalen Anlaufstelle für den Austausch. Einige Teilnehmer:innen konnten spezifische Fragen nicht beantworten, da sie noch keinen Kontakt zu ihrem Mentor bzw. ihrer Mentorin hatten, was ebenfalls als Herausforderung wahrgenommen wurde. Insgesamt wurde jedoch die Veranstaltung als gut strukturiert und informativ bewertet.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Lehrveranstaltung „Mentoring“ wurde von den Teilnehmer:innen durchwegs positiv bewertet. Die Organisation der LV sowie die Berücksichtigung von Fragen und Anliegen wurden als sehr gut eingeschätzt. 96 % der Befragten fanden die Inhalte der LV hilfreich für ihren Berufseinstieg. Besonders hervorgehoben wurde der starke Praxisbezug, der den Berufseinsteiger:innen half, die Aufgaben und Herausforderungen im Schulalltag besser zu verstehen. Die Teilnehmer:innen äußerten, dass alle relevanten Themen des Mentoringprozesses umfassend behandelt wurden, insbesondere die Rollen und Pflichten von Mentor:innen und Mentees. Ergänzend wünschten sich einige mehr Informationen zur Ausbildung von Mentor:innen und zur Arbeit mit Eltern sowie konkrete Handouts, wie Checklisten für die Aufgaben von Schulleitung und Mentor:innen.

Insgesamt vermittelt die LV „Mentoring“ den Berufseinsteiger:innen eine solide Grundlage für ihren Einstieg in den Lehrberuf und trägt dazu bei, Unsicherheiten zu verringern.

Um den Bedarf nach zusätzlicher Unterstützung weiter zu decken, wäre es sinnvoll, die Ausbildung von Mentor:innen und den Umgang mit unvorhergesehenen Herausforderungen stärker in den Fokus zu rücken. Die Einrichtung einer formalen Anlaufstelle für den Austausch von Erfahrungen und Problemlösungen könnte dazu beitragen, die Praxisrelevanz des Mentorings zu erhöhen und Quereinsteiger:innen besser zu unterstützen.

Literaturverzeichnis

Keller-Schneider, M. (2018). Impulse zum Berufseinstieg von Lehrpersonen. Bern: hep Verlag.

Unger, B. (2024). Befragung zum Mentoring an der Pädagogischen Hochschule Burgenland.

Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung. (2024). Handbuch zur Induktionsphase 2024/25. Informationen für Bildungsdirektionen und Pädagogische Hochschulen. Wien: 2024

Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung. Verfügbar unter: <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/fpp/ip.html>

Kirkpatrick Donald L. and Kirkpatrick James D. (2006). Evaluating Training Programs (Third Edition). Oakland, USA: Berett-Koehler Publishers.

Hajek, P. & Siegl A. (2023). Beurteilung des Studiums & Berufseinstieg als LehrerIn. Befragung von JunglehrerInnen. BMBWF. Wien.

RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes-Vertragsbedienstetengesetz 1948 § 39 - Bundes-recht konsolidiert, tagesaktuelle Fassung (bka.gv.at).

Prenzel, M., Huber, M., Muller, C., Höger, B., Reitingner J., Becker, M., Hoyer, S., Hofer, M. & Lüftenegger, M. (2021). Der Berufseinstieg in das Lehramt. Eine formative Evaluation der neuen Induktionsphase in Österreich. Münster: Waxmann Verlag.